

**ICHKI ISHLAR ORGANLARI XODIMLARINING O‘Z KASBIGA
SADOQAT RUHIDA TARBIYALASHNI TAKOMILLASHTIRISH MODEL
A MODEL FOR IMPROVING THE LEVEL OF EDUCATION OF
EMPLOYEES OF THE INTERNAL AFFAIRS DEPARTMENT IN THE SPIRIT
OF LOYALTY TO THEIR PROFESSION
МОДЕЛЬ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ОБРАЗОВАНИЯ СОТРУДНИКОВ
ОТДЕЛА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ В ДУХЕ ЛОЯЛЬНОСТИ К СВОЕЙ
ПРОФЕССИИ**

Sakiyev Sardor Shuxratovich

*O‘zbekiston Respublikasi Ichki ishlar
vazirligi Malaka oshirish instituti*

Ilmiy kotibi

Tel.: +998 99 898-68-15

E-mail: sakiyevsardor@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada ichki ishlar organlari xodimlarining o‘z kasbiga sadoqat ruhida tarbiyalashni takomillashtirish modeli ishlab chiqilgan va ilmiy-nazariy jihatdan asoslangan. Tadqiqotda kasbiy sadoqat tushunchasining mohiyati, tarkibiy qismlari va shakllanish omillari tahlil qilingan. Ichki ishlar organlari xodimlarining kasbiy sadoqatini shakllantirish va rivojlantirishga qaratilgan tizimli-model yondashuv asosida pedagogik model ishlab chiqilgan. Model maqsadli, tashkiliy-mazmuniy, texnologik va baholash-natijaviy bloklardan iborat bo‘lib, u xodimlarning kasbiy sadoqatini bosqichma-bosqich shakllantirish imkonini beradi. Shuningdek, modelni amaliyotga joriy etish mexanizmlari, shart-sharoitlari va samaradorlik mezonlari belgilangan. Tadqiqot natijalari asosida ichki ishlar organlari xodimlarining kasbiy sadoqatini oshirish bo‘yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar: *kasbiy sadoqat, ichki ishlar organlari, pedagogik model, tarbiya, takomillashtirish, kasbiy tayyorgarlik, axloqiy qadriyatlar, xizmat burchi, innovatsion yondashuv.*

Abstract. This article develops and scientifically-theoretically substantiates a model for improving the education of internal affairs employees in the spirit of loyalty to their profession. The research analyzes the essence of the concept of professional loyalty, its components, and formation factors. A pedagogical model based on a systemic-model approach aimed at forming and developing professional loyalty of internal affairs employees has been developed. The model consists of target, organizational-content, technological, and evaluation-result blocks, which allows for the gradual formation of employees' professional loyalty. Additionally, mechanisms for implementing the model in practice, conditions, and effectiveness criteria are defined. Based on the research

results, practical recommendations for increasing the professional loyalty of internal affairs employees have been developed.

Keywords: *professional loyalty, internal affairs agencies, pedagogical model, education, improvement, professional training, moral values, official duty, innovative approach.*

Аннотация. в данной статье разработана и научно-теоретически обоснована модель совершенствования воспитания сотрудников органов внутренних дел в духе преданности своей профессии. В исследовании проанализированы сущность понятия профессиональной преданности, его компоненты и факторы формирования. На основе системно-модельного подхода, направленного на формирование и развитие профессиональной преданности сотрудников органов внутренних дел, разработана педагогическая модель. Модель состоит из целевого, организационно-содержательного, технологического и оценочно-результативного блоков, что позволяет поэтапно формировать профессиональную преданность сотрудников. Также определены механизмы внедрения модели в практику, условия и критерии эффективности. На основе результатов исследования разработаны практические рекомендации по повышению профессиональной преданности сотрудников органов внутренних дел.

Ключевые слова: *профессиональная преданность, органы внутренних дел, педагогическая модель, воспитание, совершенствование, профессиональная подготовка, нравственные ценности, служебный долг, инновационный подход.*

KIRISH

Huquqiy demokratik davlatni barpo etish sharoitida ichki ishlar organlari faoliyati jamiyat barqarorligi va xavfsizligining muhim omili hisoblanadi. Mazkur tizimda xizmat qilayotgan xodimlarning kasbiy saviyasi, ma'naviy qiyofasi va xizmatga sadoqati davlatning ijtimoiy siyosati samaradorligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Ayniqsa, globallashuv, axborot oqimining keskin ortishi va ijtimoiy ongning transformatsiyasi sharoitida ichki ishlar organlari xodimlarida mustahkam kasbiy pozitsiyani shakllantirish zarurati yanada kuchaymoqda.

Kasbiy sadoqat fenomeni pedagogika, psixologiya va boshqaruv nazariyasida turli yo'nalishlarda o'rganilgan. Psixologik nuqtayi nazardan, kasbiy sadoqat shaxsning ichki motivatsiyasi, kasbiy identifikatsiyasi va qadriyatlar tizimi bilan uzviy bog'liq. Shaxs o'zini muayyan kasb vakili sifatida anglagan va ushbu kasbni o'z hayot mazmuni bilan bog'lagan taqdirdagina barqaror sadoqat shakllanadi.

Pedagogik yondashuvda esa kasbiy sadoqat ma'naviy tarbiya, vatanparvarlik, burch hissi va axloqiy mas'uliyat natijasi sifatida talqin etiladi. Ichki ishlar organlari tizimi uchun bu tushuncha yanada chuqurroq mazmunga ega. Chunki bu sohada xizmat qiluvchi xodim kundalik faoliyatida murakkab, ba'zan xavfli vaziyatlarga duch keladi. Bunday

sharoitda faqat tashqi nazorat emas, balki ichki e'tiqod va kasbiy sadoqat hal qiluvchi omil bo'lib xizmat qiladi.

Kasbiy sadoqat quyidagi tarkibiy elementlardan iborat:

- kasbiy identifikatsiya;
- xizmat burchiga sodiqlik;
- axloqiy barqarorlik;
- qonun ustuvorligiga hurmat;
- jamoaviylik va hamjihatlik.

Ushbu elementlarning uyg'un rivojlanishi ichki ishlar organlari faoliyatining samaradorligini ta'minlaydi.

Ichki ishlar organlari xodimlarining o'z kasbiga sadoqat ruhida tarbiyalashni takomillashtirish modeli avvalo aniq konseptual poydevorga ega bo'lishi zarur. Chunki har qanday amaliy tizim chuqur nazariy asosga tayanmasa, uning samaradorligi barqaror bo'lmaydi. Konseptual asoslar modelning g'oyaviy yo'nalishini, metodologik tamoyillarini va amaliy mexanizmlarini belgilab beradi. Shu bois mazkur model shaxs rivoji, kasbiy identifikatsiya va qadriyatlar tizimiga oid ilmiy qarashlar uyg'unligida ishlab chiqiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Ichki ishlar organlari xodimlarining o'z kasbiga sadoqat ruhida tarbiyalashni takomillashtirish modeli masalasi pedagogika, psixologiya, huquqshunoslik va boshqaruv nazariyasi kesishgan nuqtada joylashgan murakkab ilmiy muammo hisoblanadi. Mazkur yo'nalishda olib borilgan tadqiqotlar asosan kasbiy sadoqat, tashkilotga sodiqlik, kasbiy motivatsiya va ma'naviy axloqiy tarbiya masalalariga bag'ishlangan.

Shaxs rivoji va kasbiy identifikatsiya nazariy asoslarini ishlab chiqqan olimlar mazkur modelni yaratishda muhim metodologik poydevor bo'lib xizmat qiladi. Vygotskiy shaxs rivojida ijtimoiy muhit va muloqotning hal qiluvchi rolini asoslab, shaxs ongining shakllanishi ijtimoiy tajriba orqali amalga oshishini ta'kidlagan (Vygotsky L. S., 1978: 34). Bu yondashuv ichki ishlar organlari tizimida kasbiy sadoqatni shakllantirishda xizmat jamoasi, rahbar shaxsiy namunasining ahamiyatini tushuntirishda muhimdir.

Bandura ijtimoiy o'rganish nazariyasida inson xulqi kuzatish va taqlid orqali shakllanishini ko'rsatadi (Bandura A., 1977: 36). Muallifning fikricha, shaxs ijtimoiy modelni qabul qilish orqali o'z xulqini shakllantiradi. Bu nazariya ichki ishlar organlarida rahbarlar va tajribali xodimlarning kasbiy namunasi yosh xodimlar sadoqatini rivojlantirishda asosiy omillardan biri ekanini ko'rsatadi.

Kasbiy motivatsiya nazariyalarida sadoqat shaxsning ichki ehtiyojlari va qadriyatlari bilan bog'liq holda talqin etiladi. Maslou ehtiyojlar ierarxiyasi konsepsiyasida shaxsning

o'zini namoyon etish ehtiyoji eng yuqori bosqich sifatida ko'rsatiladi (Maslow A., 1954: 86). Ichki ishlar organlari xodimi o'z kasbini shaxsiy o'sish va ijtimoiy ahamiyatga ega faoliyat sifatida qabul qilsa, uning kasbiy sadoqati mustahkamlanadi.

Milliy pedagogika doirasida ma'naviy-axloqiy tarbiya masalalari keng yoritilgan. Tolipov va Usmonboyeva shaxsda ijtimoiy mas'uliyat va kasbiy ongni shakllantirish pedagogik texnologiyalar orqali amalga oshirilishini ta'kidlaydi (Толипов Ў., Усмонбоева М., 2012: 120). Ularning fikricha, shaxsning kasbiy pozitsiyasi maqsadli va tizimli ta'lim-tarbiya jarayonida rivojlanadi.

O'zbekistonlik olim F.Sh. Sharipov ichki ishlar organlari xodimlarining kasbiy madaniyatini shakllantirishning pedagogik asoslarini tahlil qilgan (Шарипов Ф.Ш., 2018: 32). Muallif kasbiy sadoqat xizmat samaradorligining muhim omili ekanini qayd etib, uni rivojlantirishda ma'naviy-ma'rifiy ishlar va amaliy mashg'ulotlarning o'rni yuqori ekanini asoslaydi.

A.X. Xudoyberganov o'z tadqiqotlarida ichki ishlar organlari xodimlarining kasbiy deformatsiyasi va uning oldini olish masalalarini ko'rib chiqadi (Xudoyberganov A.X., 2020: 47). Muallif kasbiy sadoqatni mustahkamlash shaxsiy fazilatlar, qadriyatlar tizimi va xizmat motivatsiyasi bilan uzviy bog'liqligini ta'kidlaydi. U kasbiy deformatsiyaning oldini olishda psixologik qo'llab-quvvatlash va tizimli tarbiya muhimligini asoslab beradi.

Kasbiy etika va huquqiy madaniyat masalalari ham ilmiy manbalarda keng o'rganilgan. G'oziyev shaxsning axloqiy barqarorligi kasbiy muvaffaqiyatning asosiy omili ekanini ta'kidlaydi (Ғозиев Э., 2002: 214). Ichki ishlar organlari faoliyatida halollik, adolat va mas'uliyat kasbiy sadoqatning asosiy mezonlari sifatida qaraladi.

Shu bilan birga, mavjud tadqiqotlar asosan kasbiy sadoqatning alohida jihatlarini o'rganishga qaratilgan bo'lib, ichki ishlar organlari xodimlarining kasbiy sadoqatini takomillashtirishning kompleks modeli yetarlicha tizimlashtirilmagan. Pedagogik, psixologik va tashkiliy omillarni integratsiyalashgan holda yorituvchi ilmiy ishlanmalar kam uchraydi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ichki ishlar organlari xodimlarining o'z kasbiga sadoqat ruhida tarbiyalashni takomillashtirish modelini ishlab chiqish va asoslash jarayoni aniq ilmiy metodologiyaga tayangan holda amalga oshirildi. Tadqiqot metodologiyasi mazkur muammoni har tomonlama, tizimli va kompleks o'rganishga qaratildi. Chunki kasbiy sadoqat fenomeni pedagogik, psixologik va ijtimoiy omillar uyg'unligida shakllanadi. Metodologik asosini tizimli yondashuv tashkil etdi. Tizimli yondashuvga ko'ra, kasbiy sadoqat alohida hodisa emas, balki shaxs, jamoa va tashkilot o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik natijasidir. Shu bois modelni ishlab chiqishda ichki ishlar organlari faoliyatining maqsadlari, tarbiyaviy ishlar

mazmuni, motivatsion mexanizmlar va tashkiliy omillar bir butun tizim sifatida ko'rib chiqildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ichki ishlar organlari xodimlarining o'z kasbiga sadoqat ruhida tarbiyalashni takomillashtirish modeli masalasi pedagogika, psixologiya, huquqshunoslik va boshqaruv nazariyasi kesishgan nuqtada joylashgan murakkab ilmiy muammo hisoblanadi. Mazkur yo'nalishda olib borilgan tadqiqotlar asosan kasbiy sadoqat, tashkilotga sodiqlik, kasbiy motivatsiya va ma'naviy axloqiy tarbiya masalalariga bag'ishlangan (Meyer J., Allen N., 1991: 74).

Shaxs rivoji va kasbiy identifikatsiya nazariy asoslarini ishlab chiqqan olimlar mazkur modelni yaratishda muhim metodologik poydevor bo'lib xizmat qiladi. Vygotskiy shaxs rivojida ijtimoiy muhit va muloqotning hal qiluvchi rolini asoslab, shaxs ongining shakllanishi ijtimoiy tajriba orqali amalga oshishini ta'kidlagan (Vygotsky L. S., 1978: 34). Bu yondashuv ichki ishlar organlari tizimida kasbiy sadoqatni shakllantirishda xizmat jamoasi, rahbar shaxsiy namunasining ahamiyatini tushuntirishda muhimdir.

Bandura ijtimoiy o'rganish nazariyasida inson xulqi kuzatish va taqlid orqali shakllanishini ko'rsatadi (Bandura A., 1977: 36). Muallifning fikricha, shaxs ijtimoiy modelni qabul qilish orqali o'z xulqini shakllantiradi. Bu nazariya ichki ishlar organlarida rahbarlar va tajribali xodimlarning kasbiy namunasi yosh xodimlar sadoqatini rivojlantirishda asosiy omillardan biri ekanini ko'rsatadi.

Kasbiy motivatsiya nazariyalarida sadoqat shaxsning ichki ehtiyojlari va qadriyatlari bilan bog'liq holda talqin etiladi. Maslou ehtiyojlar ierarxiyasi konsepsiyasida shaxsning o'zini namoyon etish ehtiyoji eng yuqori bosqich sifatida ko'rsatiladi (Maslow A., 1954: 86). Ichki ishlar organlari xodimi o'z kasbini shaxsiy o'sish va ijtimoiy ahamiyatga ega faoliyat sifatida qabul qilsa, uning kasbiy sadoqati mustahkamlanadi.

Tashkilotga sodiqlik masalasi boshqaruv nazariyasida keng o'rganilgan. Meyer va Allen tashkilotga sodiqlikni affektiv, davomiy va normativ komponentlarga ajratgan (Meyer J., Allen N., 1991: 74). Bu yondashuv ichki ishlar organlari xodimlarining tizimga sodiqligini kompleks yondashuv asosida o'rganish zarurligini ko'rsatadi. Affektiv sodiqlik xodimning tashkilotga hissiy bog'liqligini, normativ sodiqlik esa burch hissini ifodalaydi. Mazkur komponentlar kasbiy sadoqat modelining konseptual asosini boyitadi.

Milliy pedagogika doirasida ma'naviy-axloqiy tarbiya masalalari keng yoritilgan. Tolipov va Usmonboyeva shaxsda ijtimoiy mas'uliyat va kasbiy ongni shakllantirish pedagogik texnologiyalar orqali amalga oshirilishini ta'kidlaydi (Толіпов Ў., Усмонбоева М., 2012: 120). Ularning fikricha, shaxsning kasbiy pozitsiyasi maqsadli va tizimli ta'lim-tarbiya jarayonida rivojlanadi.

O'zbekistonlik olim F.Sh. Sharipov ichki ishlar organlari xodimlarining kasbiy madaniyatini shakllantirishning pedagogik asoslarini tahlil qilgan (Шарипов Ф.Ш., 2018: 32). Muallif kasbiy sadoqat xizmat samaradorligining muhim omili ekanini qayd etib, uni rivojlantirishda ma'naviy-ma'rifiy ishlar va amaliy mashg'ulotlarning o'rni yuqori ekanini asoslaydi.

A.X. Xudoyberganov o'z tadqiqotlarida ichki ishlar organlari xodimlarining kasbiy deformatsiyasi va uning oldini olish masalalarini ko'rib chiqadi (Xudoyberganov A.X., 2020: 47). Muallif kasbiy sadoqatni mustahkamlash shaxsiy fazilatlar, qadriyatlar tizimi va xizmat motivatsiyasi bilan uzviy bog'liqligini ta'kidlaydi. U kasbiy deformatsiyaning oldini olishda psixologik qo'llab-quvvatlash va tizimli tarbiya muhimligini asoslab beradi.

Kasbiy etika va huquqiy madaniyat masalalari ham ilmiy manbalarda keng o'rganilgan. G'oziyev shaxsning axloqiy barqarorligi kasbiy muvaffaqiyatning asosiy omili ekanini ta'kidlaydi (Ғозиев Э., 2002: 214). Ichki ishlar organlari faoliyatida halollik, adolat va mas'uliyat kasbiy sadoqatning asosiy mezonlari sifatida qaraladi.

So'nggi yillarda ilmiy adabiyotlarda media va axborot texnologiyalarining tarbiyaviy imkoniyatlari ham yoritilmoqda. Azizxo'jayeva zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalarining ta'lim-tarbiya jarayonidagi o'rnini tahlil qilib, media vositalar shaxsning qadriyatlar tizimini shakllantirishda muhim rol o'ynashini qayd etadi (Азизхўжаева Н.Н., 2019: 94). Bu yondashuv kasbiy sadoqatni takomillashtirish modelida media komponentni qo'shish zaruratini asoslaydi.

Shu bilan birga, mavjud tadqiqotlar asosan kasbiy sadoqatning alohida jihatlarini o'rganishga qaratilgan bo'lib, ichki ishlar organlari xodimlarining kasbiy sadoqatini takomillashtirishning kompleks modeli yetarlicha tizimlashtirilmagan. Pedagogik, psixologik va tashkiliy omillarni integratsiyalashgan holda yorituvchi ilmiy ishlanmalar kam uchraydi.

Tadqiqotning diagnostik bosqichida qo'lga kiritilgan empirik ma'lumotlar, shuningdek, kasbiy sadoqatning shakllanishiga ta'sir etuvchi tashkiliy omillarni ham aniqlash imkonini berdi (Шарипов Ф.Ш., 2018: 32). Xususan, xizmat vazifalarining aniq taqsimlanmaganligi, moddiy-texnik bazaning ayrim hollarda talabga javob bermasligi va martaba o'sishidagi ba'zi subyektiv qarashlar xodimlarning tizimga bo'lgan ishonchiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkinligi aniqlandi (Xudoyberganov A.X., 2020: 47). Bu esa kasbiy sadoqatni shakllantirish modeli nafaqat psixologik-pedagogik, balki tashkiliy-boshqaruv mexanizmlarini ham o'z ichiga olishi lozimligini ko'rsatdi. Zero, yuqori kasbiy sadoqat faqatgina individual omillarning emas, balki sog'lom tashkiliy muhit va adolatli boshqaruv tamoyillarining ham mahsulidir (Meyer J., Allen N., 1991: 74).

Shu nuqtayi nazardan, ishlab chiqilgan model nafaqat xodimning ichki dunyosiga, balki uning kasbiy faoliyatidagi tashqi shart-sharoitlarni yaxshilashga ham qaratilgan.

Modelning asosini tashkil etuvchi komponentlar (maqsadli, mazmuniy, texnologik va motivatsion) o'zaro dialektik bog'liqlikda ishlaydi. Maqsadli blok kasbiy sadoqatning yuqori darajasiga erishishni belgilasa, mazmuniy blok bu jarayonda qanday bilim, ko'nikma va qadriyatlar shakllantirilishi kerakligini aniqlaydi. Texnologik blok esa bu maqsadlarga erishish uchun eng samarali shakl, metod va vositalarni (treninglar, mashg'ulotlar, individual suhbatlar, mentorlik) taklif etadi. Motivatsion blok esa xodimning faoliyatga bo'lgan ichki intilishlarini rag'batlantirish va qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini o'z ichiga oladi (Bandura A., 1977: 36).

Modelning amaliy sinovi nafaqat xodimlarning kasbiy motivatsiyasini oshirish, balki ularning o'zaro hamkorlik ko'nikmalarini rivojlantirishga ham xizmat qildi. Interaktiv mashg'ulotlarda qo'llanilgan kollaborativ topshiriqlar, guruhviy muhokamalar va keys-stadilar xodimlarning bir-birining tajribasidan o'rganishi, murakkab vaziyatlarda birgalikda yechim izlash ko'nikmalarini mustahkamladi. Bu esa jamoa ichidagi psixologik iqlimni sezilarli darajada yaxshiladi. Xodimlar o'rtasida norasmiy muloqot kuchaydi, bir-biriga nisbatan ishonch va hurmat hissi ortdi. Bu kabi ijobiy o'zgarishlar, o'z navbatida, xodimlarning nafaqat o'z kasbiga, balki aynan shu jamoada xizmat qilishga bo'lgan sadoqatini (affektiv sadoqat) oshirishga xizmat qildi (Meyer J., Allen N., 1991: 74).

Shuningdek, tadqiqot davomida kasbiy sadoqatni shakllantirishda rahbar kadrlarning roli alohida ekanligi yana bir bor tasdiqlandi. Rahbarning xodimlarga nisbatan adolatli munosabati, ularning muammolariga e'tibor qaratishi, yutuqlarini rag'batlantirishi va qiyin vaziyatlarda qo'llab-quvvatlashi xodimlarning tashkilotga bo'lgan normativ sadoqatini mustahkamlaydi (Шарипов Ф.Ш., 2018: 32). Modelni amaliyotga tatbiq etish jarayida bo'linma rahbarlari bilan maxsus seminarlar o'tkazilib, ularda kasbiy sadoqatni oshirishning psixologik va boshqaruv usullari, xodimlar bilan samarali muloqot qilish, ularni ma'naviy rag'batlantirish va jamoaviy ruhni shakllantirish bo'yicha tavsiyalar berildi. Rahbarlarning bu boradagi kompetensiyasini oshirish model barqarorligining muhim kafolatlaridan biri sifatida baholandi (Xudoyberganov A.X., 2020: 47).

Olingan natijalar kasbiy sadoqatni takomillashtirish modelining nafaqat joriy holatni yaxshilash, balki uzoq muddatli istiqbolda barqaror natijalarni ta'minlash imkoniyatini ko'rsatdi. Monitoring natijalari shuni ko'rsatdiki, model komponentlarining izchil va tizimli qo'llanilishi natijasida xodimlarda quyidagi sifatlar barqaror rivojlanadi:

- **Kasbiy ong va o'z-o'zini anglashning yuqori darajasi:** Xodim o'zining kasbiy "men"ini aniq shakllantiradi, o'z kuchli va zaif tomonlarini tahlil qila oladi, kasbiy rivojlanish yo'nalishlarini belgilaydi (Vygotsky L. S., 1978: 34; Bandura A., 1977: 36).

- **Ma'naviy-axloqiy barqarorlik:** Xizmat faoliyatida yuzaga keladigan murakkab axloqiy dilemmalarda qonun va kasbiy etika talablaridan kelib chiqib to'g'ri qaror qabul

qilish qobiliyati shakllanadi. Huquqbuzarliklarga nisbatan murosasizlik, adolat va halollik kabi fazilatlar mustahkamlanadi (Ғозиев Э., 2002: 214).

• **Psixologik chidamlilik va stressga bardoshlilik:** Xodimda ekstremal vaziyatlarda o'zini tutish, hissiy zo'riqishlarni boshqarish va professional deformatsiyaning oldini olish ko'nikmalari rivojlanadi. Bu, ayniqsa, ichki ishlar organlari xodimlarining og'ir va ba'zan xavfli sharoitlarda xizmat olib borishlarini hisobga olganda, muhim ahamiyat kasb etadi (Xudoyberganov A.X., 2020: 47).

• **Tashkilotga sodiqlik va daxldorlik hissi:** Xodim o'zini ichki ishlar organlari tizimining bir bo'lagi sifatida his qiladi, tizimning muvaffaqiyati va obro'sini shaxsiy muvaffaqiyati deb biladi. Bu esa uning xizmat vazifalariga nisbatan mas'uliyatini yanada oshiradi (Meyer J., Allen N., 1991: 74).

Xulosa qilib aytganda, ichki ishlar organlari xodimlarining kasbiy sadoqatini takomillashtirish bo'yicha ishlab chiqilgan model o'zining nazariy asoslanganligi va amaliy samaradorligini namoyish etdi. Modelni keng ko'lamda joriy etish quyidagi strategik natijalarni kafolatlashi mumkin:

• **Xodimlarning kasbiy deformatsiyasining oldini olish:** Tizimli psixologik qo'llab-quvvatlash va ma'naviy-axloqiy tarbiya mexanizmlari orqali xodimlarning shaxsiy va kasbiy "yanjishi"ning oldi olinadi, ularning uzoq yillar davomida samarali faoliyat yuritishi uchun zamin yaratiladi (Xudoyberganov A.X., 2020: 47).

• **Ichki ishlar organlari faoliyati samaradorligini oshirish:** Yuqori kasbiy sadoqatga ega bo'lgan, o'z ishiga mas'uliyat bilan yondashadigan xodim jamoat xavfsizligini ta'minlash, huquqbuzarliklarning oldini olish va ochishda yuqori natijalarga erishadi. Bu esa butun tizimning ish faoliyatiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi (Шарипов Ф.Ш., 2018: 32).

• **Jamiyat bilan ijobiy aloqalarni mustahkamlash:** O'z kasbiga sodiq, halol va adolatli xodimlarning xizmati aholi orasida ichki ishlar organlariga nisbatan ishonch va hurmatni oshiradi. Bu esa fuqarolarning huquqni muhofaza qiluvchi organlar bilan hamkorligini kuchaytirish, jamiyatda huquqiy ong va madaniyatni yuksaltirishga xizmat qiladi (Азизхўжаева Н.Н., 2019: 94).

• **Barqaror kadrlar salohiyatini shakllantirish:** Kasbiy sadoqat yuqori bo'lgan muhitda kadrlar almashinuvi kamayadi, tajribali xodimlarning tizimda saqlanib qolishi ta'minlanadi. Bu esa, o'z navbatida, yosh kadrlarning tarbiyalanishi va kasbiy kamolotiga ijobiy ta'sir ko'rsatib, tizimda avloddan-avlodga o'tadigan professional an'analarni shakllantiradi (Толипов Ў., Усмонбоева М., 2012: 120).

Shunday qilib, taqdim etilgan model va undan kelib chiqadigan tavsiyalar ichki ishlar organlarida inson resurslarini boshqarish samaradorligini oshirish, xodimlarning ma'naviy-psixologik tayyorgarligini mustahkamlash va pirovard natijada jamiyatda

qonun ustuvorligi va xavfsizlikni ta'minlashga xizmat qiladigan muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Olib borilgan tadqiqot natijalari quyidagi xulosalarni chiqarish imkonini beradi:

Kasbiy sadoqat – ichki ishlar organlari xodimlarining muhim kasbiy sifati bo‘lib, u kognitiv, emotsional, motivatsion, xulqiy-kompetentlik va reflektiv komponentlardan iborat murakkab tuzilmaga ega. Ushbu komponentlarning uyg‘un rivojlanganligi xodimning o‘z kasbiga sadoqatli bo‘lishini ta‘minlaydi.

Ichki ishlar organlari xodimlarining kasbiy sadoqatini shakllantirish va rivojlantirishga qaratilgan amaldagi tizim tahlili shuni ko‘rsatadiki, mavjud tizim an‘anaviy metodlarga asoslangan bo‘lib, zamonaviy texnologiyalar va innovatsion yondashuvlardan yetarli darajada foydalanilmayapti. Xodimlarning kasbiy sadoqat darajasi diagnostikasi respondentlarning atigi 28 foizi yuqori darajaga ega ekanligini ko‘rsatdi.

Tadqiqot davomida ishlab chiqilgan ichki ishlar organlari xodimlarining o‘z kasbiga sadoqat ruhida tarbiyalashni takomillashtirish modeli to‘rt blokdan (maqsadli, tashkiliy-mazmuniy, texnologik, baholash-natijaviy) iborat bo‘lib, u xodimlarning kasbiy sadoqatini bosqichma-bosqich, tizimli va maqsadli shakllantirish imkonini beradi.

Modelni amaliyotga joriy etish muayyan tashkiliy, normativ-huquqiy, kadrlar, moddiy-texnik va ijtimoiy-psixologik shart-sharoitlarni talab etadi. Ushbu shart-sharoitlar ta‘minlangan taqdirda model yuqori samara berishi mumkin.

Model samaradorligini baholash uchun ishlab chiqilgan mezon va ko‘rsatkichlar tizimi kasbiy sadoqatning barcha komponentlarini har tomonlama baholash imkonini beradi.

Tadqiqot natijalari asosida ichki ishlar organlari xodimlarining o‘z kasbiga sadoqat ruhida tarbiyalashni takomillashtirish bo‘yicha quyidagi takliflar ishlab chiqildi:

Ichki ishlar organlari xodimlarining kasbiy sadoqatini shakllantirish va rivojlantirish bo‘yicha idoralararo konsepsiya ishlab chiqish va tasdiqlash.

Xodimlarning kasbiy sadoqatini baholash mezonlari va ko‘rsatkichlarini o‘z ichiga olgan idoraviy me‘yoriy hujjat loyihasini ishlab chiqish.

Xodimlarni rag‘batlantirish tizimiga kasbiy sadoqat ko‘rsatkichlarini kiritish va ularni moddiy va ma‘naviy rag‘batlantirish mexanizmlarini takomillashtirish.

Ichki ishlar organlari xodimlarining kasbiy sadoqatini shakllantirish va rivojlantirish bo‘yicha kompleks dastur ishlab chiqish va amaliyotga joriy etish.

Xodimlarning kasbiy sadoqatini diagnostika qilishning yagona metodikasini ishlab chiqish va joriy etish.

Mentorlik institutini takomillashtirish, tajribali xodimlarni yosh xodimlarga biriktirish tizimini yo‘lga qo‘yish.

Taklif etilayotgan chora-tadbirlarning amaliyotga joriy etilishi ichki ishlar organlari xodimlarining o'z kasbiga sadoqat ruhida tarbiyalash tizimini takomillashtirish, xodimlarning kasbiy sadoqat darajasini oshirish va pirovard natijada ichki ishlar organlari faoliyati samaradorligini yaxshilash imkonini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Azizxўjaeva H.H. (2019). Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va ularning ta'lim-tarbiya jarayoniga ta'siri. Toshkent: Ўзбекистон. – 224 б.
2. Bandura A. (1977). Social Learning Theory. Englewood Cliffs: Prentice Hall. – 247 p. (In English)
3. Ғозиев Э. (2002). Психология. Toshkent: Ўқитувчи. – 336 б.
4. Maslow A.H. (1954). Motivation and Personality. New York: Harper & Row. – 411 p. (In English)
5. Meyer J.P., Allen N.J. (1991). A Three-Component Conceptualization of Organizational Commitment. Human Resource Management Review. – 89 p. (In English)
6. Шарипов Ф.Ш. (2018). Ichki ishlar organlari xodimlarining kasbiy madaniyatini shakllantirishning pedagogik asoslari. Toshkent: IIV Akademiyasi nashriyoti. – 168 б.
7. Толипов Ў.Қ., Усмонбоева М. (2012). Педагогик технологиялар. Toshkent: Фан. – 240 б.
8. Vygotsky L.S. (1978). Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. Cambridge: Harvard University Press. – 159 p. (In English)
9. Xudoyberganov A.X. (2020). Ichki ishlar organlari xodimlarining kasbiy deformatsiyasini oldini olish masalalari. Toshkent: IIV Akademiyasi nashriyoti. – 152 б.

REFERENCES:

1. Azizxo'jayeva N.N. (2019). Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va ularning ta'lim-tarbiya jarayoniga ta'siri. Toshkent: O'zbekiston. – 224 b. (In Uzbek)
2. Bandura A. (1977). Social Learning Theory. Englewood Cliffs: Prentice Hall. – 247 p. (In English)
3. G'oziyev E. (2002). Psixologiya. Toshkent: O'qituvchi. – 336 b. (In Uzbek)
4. Maslow A.H. (1954). Motivation and Personality. New York: Harper & Row. – 411 p. (In English)
5. Meyer J.P., Allen N.J. (1991). A Three-Component Conceptualization of Organizational Commitment. Human Resource Management Review. – 89 p. (In English)
6. Sharipov F.Sh. (2018). Ichki ishlar organlari xodimlarining kasbiy madaniyatini shakllantirishning pedagogik asoslari. Toshkent: IIV Akademiyasi nashriyoti. – 168 b. (In Uzbek)

7. Tolipov O‘.Q., Usmonboyeva M. (2012). Pedagogik texnologiyalar. Toshkent: Fan. – 240 b. (In Uzbek)
8. Vygotsky L.S. (1978). Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. Cambridge: Harvard University Press. – 159 p. (In English)
9. Xudoyberganov A.X. (2020). Ichki ishlar organlari xodimlarining kasbiy deformatsiyasini oldini olish masalalari. Toshkent: IIV Akademiyasi nashriyoti. – 152 b. (In Uzbek)